

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

Narrar a vida e literaturizar a ciência: as artes nos/dos/com os currículos para além das disciplinas

Dra. Fernanda Cavalcanti de Mello (UERJ/SEEDUC-RJ)

Dra. Maria do Carmo de Moraes (UERJ)

Mes. Maristela Petry Cerdeira (UERJ)

Resumo

A pesquisa em Educação com os Cotidianos oferece outras possibilidades de produção de conhecimento, alternativas à visão cientificista. Pesquisamos com os *'praticantes-pensantes'*, pessoas comuns. É o sentimento de mundo que move esse homem ordinário. Ao sentirmos com ele, buscamos juntos, modos de incluir as dinâmicas e demandas sociais em nossos currículos, em prol desses cotidianos, dessas vidas e dessas resistências. Por isso, para além dos saberes disciplinares, nos importa as sensações e emoções advindas das conversas em encontros de criações éticas, estéticas políticas e poéticas. Assim, narramos a vida e literaturizamos a ciência. Artes de *'fazersentirdizer'* outros viveres.

Palavras-chave: Cotidianos; Artes De Fazer; Disciplina; Currículos.

Abstract

Research in Education with Everyday Life offers other possibilities for knowledge production, as alternatives to the scientific view. We conduct research with the 'thinking-practitioners', ordinary people. It is the feeling of the world that drives this ordinary person. By feeling with them, we seek, together, ways to include social dynamics and demands into our curricula, for the sake of these everyday lives, these experiences, and these resistances. Therefore, beyond disciplinary knowledge, we value the sensations and emotions that arise from conversations in gatherings of ethical, aesthetic, political, and poetic creations. In this way, we narrate life and "literaturize" science—arts of doing-feeling-saying other ways of living.

Keywords: Everyday Life; Arts of Doing; Discipline; Curricula.

INTRODUÇÃO

A pesquisa em Educação com os Cotidianos propõe uma abordagem que transcende a visão cientificista (CERTEAU, 2014), privilegiando a riqueza das experiências dos

CIACT/SAD 09

'praticantespensantes'.¹ Ao explorar o sentimento de mundo², valoriza os diferentes contextos nos quais se intercomunicam. Essa abordagem busca, inicialmente, compreender e valorizar as narrativas cotidianas como fonte de conhecimento e transformação. Não separamos o pesquisador e seu objeto, pois estamos também envolvidos, entrelaçados a eles. São as dinâmicas e demandas sociais e a interrelação nessas redes que se formam mutuamente, que as reflexões mais cruciais são evidenciadas e precisam ser incluídas nos currículos escolares, visto que tais questões permeiam cada cotidiano vivido dos *'docentesdiscentes'* nas ambiências *'dentrofora'* da escola. Currículos estandardizados desconsideram tais demandas, como se os estudantes vivessem apartados e imunes às problemáticas sociais.

Por isso, pesquisar com os cotidianos, tem como compromisso criar *'conhecimentossignificações'* que favoreçam a promoção de uma educação mais relevante e significativa para as vidas e (re)existências, a tudo que seja prejudicial aos estudantes, durante a sua formação, seja qualquer nível ou modalidade, da creche à pós-graduação, do presencial à educação a distância e, ou, híbrida. Mediada ou não pelas tecnologias. As temáticas específicas nesta linha de pesquisa são dinâmicas, moventes, face aos currículos também mutantes, migrantes, no dizer de Maria Cecília Castro Souza na defesa de um currículo em movimento. (SOUZA,2023). Esses movimentos estão relacionados à tais vivências, em cada sujeito, na sua formação, em exercício, continuada ou mesmo cotidianamente, ao longo de sua vida que, aliás, é a que acreditamos e realizamos ao pesquisar.

AS REDES E OS ARTEFATOS QUE NOS FORTALECEM

Cada sujeito tem saberes específicos, constituídos nesse aprender na/da/com a vida. E

¹ Esses termos e tantos outros que ainda aparecerão neste texto, estão assim grafados porque, há muito, o grupo de pesquisa no qual participo, percebeu que as dicotomias necessárias à criação das ciências na Modernidade têm significado limites ao que precisamos criar na corrente de pesquisa a que pertencemos, as chamadas pesquisas com os cotidianos. Com isto, passamos a grafar deste modo os termos: juntos, em itálico e entre aspas simples. Estas últimas foram acrescentadas com vistas a deixar claro aos revisores/as de textos que é assim que esses termos precisam aparecer.

² Este é um dos movimentos necessários às pesquisas com os cotidianos. Aqui abordamos apenas dois deles, entre os cinco que usamos.

CIACT/SAD 09

assim, nenhum currículo poderá ser o mesmo. Quando acessamos os conteúdos na prática docente, estamos observando, testando e até aprimorando as nossas *'prácticasteorias'*. É do nosso fazer que surge o nosso pensar e o nosso caminhar juntos de rede em rede. Assim, agrupamos essas redes nas que fazem parte das "redes de *'prácticasteorias'*". Aqui abordamos *as* de vivências do uso das mídias; da expressão das artes na produção construir *'conhecimentossignificações'*. As mil artes de fazer diariamente, o entrelace entre aqueles que educam e aqueles que são educados na relação de *'aprenderensinar'*, de acordo com as ideias de educação de Freire (2021). Nossos modos de pesquisar e construir tais *'conhecimentossignificações'*, requer um modo de fazer no centro, nos cotidianos das pessoas. Quando as disciplinas são menos importantes que tais vivências, destacando a arte como motor das nossas reflexões, em todos os temas que se revelam excluídos dos conteúdos selecionados oficialmente. É sempre oportuno lembrar Certeau que nos fala,

(...) De um lado de um lado análise mostra antes que a relação certo social determina seus termos, e não interessa, de cada individualidade é um lugar onde a tua naturalidade incoerente e muitas vezes contraditória de suas determinações relacionadas. O cotidiano se inventa com mil maneiras de caças não anão autorizadas. (Certeau,2014, p.37-38).

Nesse sentido, para além das disciplinas, fazemos essas pesquisas com muita invenção, criação, buscando, apesar da dos modelos postos, outros modos de fazer, analisando "a sua manipulação pelos praticantes que não a fabricam" (14, p.39).

Através da expressão artística, é possível explorar diferentes perspectivas, questionar normas estabelecidas e promover transformações sociais. Não esqueçamos que os muros entre do lado de fora e do lado de dentro da escola não existe. Nesse contexto, a relação entre o praticante e as artes que por ventura ele vá encontrando pelo caminho encontra nas manifestações artísticas seu espaço de crítica que impactam a vida cotidiana de cada um, corroborando com a pensadora Nilda Alves quando nos afirma que "somos esse acúmulo de ações e acontecimentos culturais cotidianos, insignificantes, mas formadores necessários. (ALVES, 2003, p. 62).

Precisamos levar em consideração também as artes anônimas na rua, incrustadas nas arquiteturas, nas músicas ouvidas e cantadas, nas maneiras de vestir e se comportar dos

CIACT/SAD 09

transeuntes e dos artistas que habitam em nós, por essas “artes de fazer” presentes nessas redes. Muitas vezes, o contato do aluno com as artes e com as tecnologias, por exemplo, se dão pela mediação dos sujeitos que circulam na cidade, pelas mídias e infovias e, também, nas salas de aula. Sempre há um docente que se expressa de outras maneiras além da escrita e da fala, além do cuspe e do giz, cada qual praticando suas vivências, teorizando e agindo, inventando modos de dizer e de fazer nos processos educativos, seja a sua arte ou a apreciação da arte expressa por outrem. É nesses cruzamentos que formamos redes orgânica e diversamente, a todo instante. Porém, as redes que vão sendo forjadas pela disseminação das pesquisas nos mostram que as linguagens artísticas também podem ser experienciadas, mas é preciso criá-las, pois o mais importante para nós é a criação. É na criação que evidenciamos aquilo que não estava visível.

Uma criação rizomática, pois não sabemos ao certo de onde virá e que caminhos tomará, buscando os espaços vazios e modos de afetação. Os docentes enquanto integrante de redes de formação permanentes que são vão criando, preenchendo esses vazios, tornando visível os sentidos do viver.

Diferentemente de um laboratório científico ou um trabalho de observação e descrição em busca de respostas e de verdades, apostamos na potência da criação para resistência, onde as soluções também são coletivas e partem dessas redes de relação.

Refletimos juntos, coletivamente, em encontros para produzir conversas que dialoguem tanto com os pares, quanto consigo mesmo. É nesse sentido também que, a ideia de “personagens conceituais, (DELEUZE,2003) nos é tão casta. Essas artes que criamos ou que nos vão sendo apresentadas (todas elas) são movimentos inerentes às pesquisas com os cotidianos, a fim de refletir também com e a partir dessas expressões artísticas e dessas criações. Esses intercessores advindos das criações com as quais vamos tendo contato, nos ajudam a narrar as vidas, fazendo dela uma constante fonte de criação. Esses intercessores podem ser “um filme, uma fotografia, um livro, um autor etc. Quando nos deparamos com essas criações e somos afetados por elas.

O processo de *‘sentirverouirpensar’*, no contato com as artes, com as pessoas e suas ideias e histórias. Esses encontros são o lugar mesmo da pesquisa com os cotidianos. São

CIACT/SAD 09

espaços privilegiados para explorar e valorizar as sensações e emoções como elementos essenciais da experiência humana, isso se dá nas conversas com pessoas e com sinestésias que as artes provocam em nós. Aquela que vemos, como aquelas que fazemos. Os ‘Personagens Conceituais’ nos inspiram a criar outros personagens conceituais para sensibilizar alguém, um estudante, um professor, um cidadão a também refletirem e criarem os próprios.

É pela criação de novos personagens conceituais que nos dedicamos às conversas (narrações de vida) ou se concretizam no fazer dos artefatos curriculares (livros, vídeos, música, podcasts, grafittis etc.). E, transformado em novos ‘*conhecimentossignificações*’, literaturizamos e ‘*audiovisualizamos*’ a ciência. A ciência cujos dados não são números, endereços, destinos. Mas para encontrar os personagens conceituais ou tocado por muitos deles, que nos afetam cotidianamente pelos caminhos que traçamos nas ruas, nos bairros, nas cidades e outras paragens, mediados pelo imaginar, materializado em muitos artefatos culturais e nos usos que fazemos deles. Todavia nossas pesquisas não se dão ao mero acaso dos acontecimentos. As dimensões ética, estética, política e poética também produzem outros artefatos e novos usos para os que criamos ou os que coexistem nesses encontros não marcados. Criamos com senso dessas dimensões para ‘*sentirpensar*’ e, criar.

CINECONVERSAS, PERSONAGENS CONCEITUAIS E ARTEFATOS CURRICULARES

As conversas em nosso grupo de pesquisa têm particularidades que diferem das metodologias de outros grupos que também pesquisam com os cotidianos. Elas se dão a partir de filmes que assistimos em encontros, que realizamos com esta finalidade. Chamamos esses encontros de ‘*cineconversas*’³. Assistir filmes juntos e conversarmos acerca deles. Os filmes são nossos principais personagens conceituais. É através desses artefatos que nos colocamos

³ As ‘cineconversas’ vêm sendo usadas nos três últimos projetos no GrPesq Currículos cotidianos, redes educativas, imagens e sons. Inicialmente, chamamos ao movimento que usávamos de ‘cineclubes’, pois é termo usado com maior frequência. No entanto, com o desenvolvimento dos projetos fomos verificando que não trabalhávamos em ‘cineclubes’, mas sim naquilo que viemos a chamar de ‘cineconversas’, adotando a proposta feita por Rosa Helena Mendonça, pesquisadora no grupo de pesquisa. As cineconversas não se limitam ao nosso Grpesq, mas também com os grupos articulados com docentes de Espírito Santo, Manaus, Bahia e Nova Friburgo/RJ, além de se expandir para as aulas na graduação e na pós-graduação.

CIACT/SAD 09

disponíveis à afetação e *'agimospensamos'* sobre nossas práticas, nossas vidas, nossas ciências, nossos currículos, maneiras de transformá-los em artefatos culturais à artefatos curriculares.

Fazemos isso com diversas artes: criamos outros filmes, podcasts, livros, bordados, pinturas, desenhos, músicas, entre outros. É nesse sentido que as artes são tão caras para nós. Apreciar e criar expressões artísticas são condições *'açãopensamento'*, que nos leva a criar atos de currículo. Esses atos de currículos são os acontecimentos que criamos, provocamos, intervimos e implicamos currículos outros.

Os acasos também chegam, nas falas dos praticantes durante as cineconversas, conforme vão sendo afetados com a narrativa, com as imagens e sons dos respectivos filmes. Afinal, não sabemos aonde as conversas chegam.

Uma conversa não é algo que se faça mas algo no que se entra e ao entrar nela podes ir aonde não havia sido previsto e essa é a maravilha da conversa que não ela pode se chegar a dizer o que não queria dizer o que não sabia dizer o que não podia dizer podia se uma conversa pode manter as ofensas até o final porém cada vez mais afinadas mais sensíveis mais consistentes mas conscientes de si mesmos por isso uma conversa não termina simplesmente se interrompe e muda para outra coisa. (ALVES e FERRAÇO, 2018, p.63).

Nesses encontros, vidas são narradas, vindas das telas ou das lembranças acessadas pelas memórias ao serem narrados por si e pelos demais. Os filmes assistidos coletivamente nos tocam com mais força, pois nos envolve com todas as narrativas que surgem da ficção e nos apresentam muitas outras histórias e outras possibilidades. Todavia, não somente os filmes são nossos personagens, alguns lugares também podem se tornar um motivo de reflexão. Como, por exemplo, nossa crença de que as artes estão em todos os lugares, inclusive em nossos fazeres, como criadores de currículos que somos. Criamos currículos transformando os artefatos culturais que encontramos, como filmes, livros, podcasts, quadros, elementos arquitetônicos e as artes mediadas por tecnologias, em artefatos curriculares

Afetar-se e afetar o outro é a nossa dinâmica. Nossos artefatos curriculares também se tornam personagens conceituais para outros, que por ventura se deparam com essas expressões

CIACT/SAD 09

artísticas criadas também por nós, não só pelos artistas. Professor e artista, criadores que somos.

Criar audiovisuais, nos ajuda a expressar e criar outras maneiras de compreensão do mundo vivido, dialogando de forma ética, estética e política com os “praticantespensantes” dos cotidianos e *‘espaçotempos’* escolares, que transitam em combate aos currículos tão somente disciplinares e homogeneizados. A ideia de *‘fazersentirdizer’* destaca a importância de dar vez às diversas vivências e perspectivas, promovendo uma educação inclusiva e empoderada.

A narrativa da vida e a literaturização e audiovisuais da ciência representam formas inovadoras de integrar as artes nos currículos, enriquecendo o processo educacional e ampliando as possibilidades de aprendizagem. Conforme nos lembram Toja, Malheiros e Conceição nesta fala:

A arte como manifestação criativa humana e intrínseca aos fenômenos culturais, quando articulada aos componentes curriculares, acessa as transversalidades entre as diferentes áreas de conhecimentos, diante da pedagogia de sons, de cheiros, de imagens, gostos e gestos. (TOJA, MALHEIROS, CONCEIÇÃO, 2021, p.10)

Experimentamos essas sensações e expressões no nosso laboratório de pesquisa e a cada encontro, a cada *cineconversa*, a cada reflexão que nos traga um “Personagem Conceitual”. Dessa forma, nos inspiramos a criar tantos outros personagens conceituais que possam ser usados independentemente das disciplinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modo como pesquisamos e as temáticas que nos mobilizam a criar currículos outros, está centrado nas artes como disparadora das nossas reflexões e como suporte dos artefatos criados. Agimos enquanto elaboramos as teorias que precisamos para atender diferentes cotidianos escolares, a partir das experiências e vivências de cada pesquisador com os *‘praticantespensantes’* mobilizados pelas cineconversas em diálogo com as artes, feitas por outros ou de sua criação. Ao abordarmos as pesquisas com tais ética, estética, política e poética, vamos valorizando a ciência dos estudos em educação, como também, valorizamos a vida dos praticantes, quando essas vidas são narradas.

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

- ALVES, Nilda. Nos movimentos de resistir e criar culturas e escolas estão os processos de (re)invenção de si e do outro. *In: X CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA (X CIPA)*, 2024, Salvador. *Anais do X CIPA*. UNEB, Salvador: Bahia, 2024.
- _____. Práticas pedagógicas em imagens e narrativas: memórias de processos didáticos e curriculares para pensar as escolas hoje. São Paulo: Cortez, 2019.
- _____. Cultura e cotidiano escolar. *Revista Brasileira de Educação*. Rio de Janeiro. 2003, p. 62-74
- ALVES, Nilda, FERRAÇO, Carlos Eduardo. Conversas em redes e pesquisas com os cotidianos, *In Conversas como metodologia de pesquisa-Por que não?* Ayyu.2018
- CERTEAU, Michel. *A invenção do cotidiano – artes do fazer*. Petrópolis: Vozes, 2014
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. *O que é Filosofia?* São Paulo: Ed. 34, 1993.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia*. Paz & Terra. 2021
- OLIVEIRA, Inês. de. Currículos e pesquisas com os cotidianos: o caráter emancipatório dos currículos *'pensadospraticados'* pelos *'praticantespensantes'* dos cotidianos das escolas. Em: C. E. Ferrazo & J. Magalhães Carvalho (Ed.). *Currículos, pesquisas, conhecimentos e produção de subjetividades*. Petrópolis: DP et Alii. 2012. pp. 47-70.
- TOJA, Noale., RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, Rafaela., & MALHEIROS, Talita. (2022). Criações e usos das Artes como tecelãs de “conhecimentossignificações” curriculares. *Série-Estudos - Periódico Do Programa De Pós-Graduação Em Educação Da UCDB*, 26(58), 265–284.

Como citar este texto:

MELLO, Fernanda C.; MORAIS, Maria C.; CERDEIRA, Maristela P. Narrar a vida e literaturizar a ciência: as artes nos/dos/com os currículos para além das disciplinas. *In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS*, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-8.